

НАСАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Гарфутдинова Сабрина Исфаровна¹, Мартынова Мария Викторовна², Одинцов
Георгий Евгеньевич³

¹соискатель кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный университет»,

²доктор сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры лесоводства и
ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет»,

³кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры лесоводства и ландшафтного
дизайна ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180389>

Аннотация. Представлены показатели площадей зеленых насаждений на территориях общественного пользования. Рассмотрена роль насаждений общего пользования как элемента ландшафтно-архитектурного облика города. Установлена классификация насаждений общего пользования по типу размещения растений. Подчеркнуто, что озеленение городских улиц - ключевой аспект ландшафтной архитектуры.

Ключевые слова: Зеленые насаждения, территории общего пользования, озеленение территории, градостроительное зонирование, насаждения общего пользования, ландшафтная архитектура.

Annotatsiya. Jamoat joylarida yashil maydonlarning ko'rsatkichlari keltirilgan. Shaharning landshaft va me'moriy qiyofasining elementi sifatida umumiy foydalanishdagi ko'chatlarning roli ko'rib chiqildi. O'simliklarni joylashtirish turiga qarab umumiy foydalanishdagi ko'chatlarning tasnifi o'rnatildi. Shahar ko'chalarini ko'kalamzorlashtirish asosiy jihat ekanligi ta'kidlandi. landshaft arxitekturasi.

Kalit so'zlar: yashil maydonlar, umumiy foydalanish joylari, obodonlashtirish, shaharsozlik rayonlashtirish, umumiy foydalanish joylari, landshaft arxitekturasi.

Annotation. The indicators of the areas of green spaces in public areas are presented. The role of public spaces as an element of the landscape and architectural appearance of the city is considered. The classification of common-use plantings according to the type of plant placement has been established. It was emphasized that the greening of city streets is a key aspect. landscape architecture.

Keywords: Green spaces, public areas, landscaping, urban zoning, public areas, landscape architecture.

Система зеленых насаждений в городе представляет собой гармонично организованное и равномерно распределенное размещение растительности, которое определяется существующей стратегией дальнейшего развития и включает связь с загородными зелеными зонами. Сохраненный в городской среде участок природного ландшафта, даже если он небольшой, обычно придаёт городу уникальный характер и может запомниться больше, чем архитектурные комплексы [1].

Все зеленые зоны в городе классифицированы по различным категориям, исходя из их назначения, размеров и местоположения в городской территории и окружающей среде.

В соответствии с нормами, регулирующими создание, защиту и содержание городских зеленых территорий в России, выделяются три основные категории таких зон. Каждая из них обладает своими правами на оборот (включая собственность, продажу и аренду), а также особенностями эксплуатации и управления.

К первому типу относятся озелененные территории общего пользования, представляющие собой участки, предназначенные для отдыха и досуга всех горожан, включая жителей крупных мегаполисов с населением около миллиона человек и их окрестностей. Потребность в таких пространствах оценивается с учетом всего городского населения, а также временных посетителей, таких как туристы и экскурсанты.

Второй тип – это озелененные территории ограниченного пользования. Территории, расположенные в пределах жилых, гражданских и промышленных районов, а также в зонах обслуживания населения, здравоохранения, науки и образования. Эти объекты предназначены для использования конкретными категориями граждан.

Третий тип – это озелененные территории специального назначения, включающие в себя санитарно-защитные и водоохранные зоны, защитно-мелиоративные участки, кладбища, насаждения вдоль дорог и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, а также территории, подпадающие под действие Федерального закона «Об особо охраняемых территориях». Потребность в озелененных территориях этой категории оценивается с учетом их функционального назначения [2].

В рамках системного подхода градостроительное зонирование представляет собой процесс деления земельных участков в городе (включая населенные пункты) на определенные зоны. Этот процесс устанавливает типы городского использования и ограничения, связанные с ними. Результаты зонирования отображаются на карте градостроительного зонирования конкретного города.

В Градостроительном зонировании в система насаждений представляет собой следующую классификацию.

1. Насаждения общего пользования.

Насаждения, расположенные на территории лесов, лесопарков, парков, садов, скверов и бульваров городского округа; внутриквартальные насаждения – насаждения, располагающиеся на территориях микрорайонов, школ, дошкольных и культурно-бытовых учреждений, жилых застроек.

2. Насаждения ограниченного пользования.

Зеленые насаждения на территориях учебных заведений, поликлиник, промышленных предприятий, дач и приусадебных участков.

3. Насаждения специального назначения.

Посадки в санитарно-защитных зонах, питомниках и кладбищах, данные о которых основаны на параметрах, установленных в Генеральном плане территории (численность населения, объемы жилой и нежилой застройки, баланс территории, основные решения по развитию транспортной инфраструктуры).

На карте градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан в границах ГО г. Уфа РБ отображаются территориальные зоны, в отношении которых устанавливаются градостроительные регламенты.

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года № 624, касающемуся Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, общая площадь зеленых насаждений в городах республики составляет 98 207 гектаров, из которых 4 461 гектар занимают территории общего пользования, такие как парки, скверы, сады и бульвары [4].

Насаждения общего пользования имеют большое значение, поскольку они улучшают окружающую среду, помогают сохранить экологический баланс, являются важной частью ландшафта и архитектурного стиля, а также повышают визуальную привлекательность городских зданий. Большинство из этих насаждений расположены вдоль основных городских дорог, что делает их важной частью городского планирования. Однако ландшафтные и архитектурные решения зависят от категории улиц, их протяженности и направления относительно основного направления, а также интенсивности транспортного потока на этих улицах.

Город Уфа отличается значительной плотностью зеленых насаждений на территориях общественного пользования.

По данным исследования С.И. Конашовой (2000), общая площадь зеленых насаждений составляет 6798 гектаров, из которых:

- 715 гектаров занимают парки;
- 920 гектаров — скверы и сады;
- 910 гектаров — уличные посадки.

Остальная площадь отведена под насаждения общего пользования, специализированные объекты и другие сооружения общего назначения.

Согласно информации от МУП «Горзеленхоз», в 2009 году под их управлением находилось 227,4 гектара насаждений общего пользования в черте города, а к 2018 году эта площадь увеличилась до 233,09 гектара. В 2009 году старовозрастные деревья в скверах составляли 94%, а в парках — 90%. Доля молодых деревьев составила 14,9%. В 2018 году было зарегистрировано 42671 старовозрастное дерево, что составляет 95,75% от общего числа 44564 деревьев, включая 1893 экземпляра в возрасте 1-3 года.

В 2019 году территории общего пользования занимали площадь 1236,5 гектара, в которую входят следующие парки: Победы – 125,0 га, имени М. Гафури – 75,60 га, имени М. Калинина – 70,0 га, имени И. Якутова – 14,52 га, имени Н. Гастелло – 14,5 га, имени Ленина – 5,4 га, Уфимского домостроительно-фанерного комбината – 4,0 га, а также Демский и Затон – по 5,0 га и другие.

Существует проблема разделения единых объектов (в основном это касается лесопарка им. Лесоводов Башкортостана и крупных парков – им. М. Гафури, Победы, им. Калинина) на отдельные территории по функциональному назначению:

- территорию общего пользования;
- территорию городских лесов [5].

Распределение рекреационных объектов по районам города неравномерно: наибольшее количество таких объектов находится в Кировском районе, где их доля составляет 37,7 %. Хотя площадь зеленых насаждений в этом районе составляет 466,2 га, здесь отсутствует парк, предназначенный для многофункционального использования. Следующими по количеству объектов являются Советский район (20,1 %), Орджоникидзевский (17,1 %) и Октябрьский районы (14,0 %, см. рисунок 1)

Рисунок 1 – Соотношение типов насаждений общего пользования на территории г. Уфы, %

Градостроительная организация Уфы такова, что основные парки расположены на периферии города, и их размещение неравномерно по всей территории. В связи с этим были созданы новые скверы и бульвары общей площадью 58,4 гектара. Среди них особую историческую ценность представляют комплексы, расположенные у памятника С. Юлаеву и у Монумента Дружбы.

Озеленение городских улиц играет важную роль в ландшафтной архитектуре. В Уфе, где наблюдается высокая транспортная активность, проводились исследования, посвященные видам древесной и кустарниковой растительности, а также их декоративным и жизненным свойствам. Как и многие другие российские города, Уфа сталкивается с серьезными экологическими вызовами. Например, по данным М.В. Цветковой (2003), лишь 5-10 % деревьев в Москве можно считать здоровыми. В результате вырубок, воздействия соли и сильных ветров, городские насаждения Москвы деградировали на 70-80 %, что привело к утрате тысяч деревьев за последнее десятилетие. Аналогичная ситуация наблюдается и в Уфе

При анализе результатов исследования можно заключить, что развитие озеленения и благоустройства территорий зачастую не зависит от их назначения и эстетического облика. Независимо от функционального использования городских пространств Уфы, насаждения общего пользования можно разделить на несколько категорий в зависимости от типа размещения растений: массивы, куртины и роци — это крупные скопления деревьев (50 и более) и кустарников, которые встречаются во всех парках города и в лесопарке имени Лесоводов Башкортостана. Также выделяются группы деревьев и (или) кустарников, которые могут быть чистыми или смешанными, разнообразными по форме и обычно располагаются на открытых участках, газонах и вдоль дорог, представляя собой основной элемент любого типа насаждений.

Эти группы различаются по видовому составу и форме: они могут быть простыми или сложными, состоять из деревьев разного порядка по высоте (от 20 м и более — тополь, липа, береза, вяз, лиственница; второго порядка — до 10-15 м — рябина, черемуха, ива; до 5-10 м — яблоня, груша, боярышник, клен татарский и другие). Наблюдаются как групповые посадки, так и одиночные, вдоль дорог и трасс формируются аллеи и ряды деревьев, а также живые изгороди и отдельные посадки древесных и кустарниковых видов.

Декоративные древесные формы, такие как лиственница, сирень обыкновенная, венгерская, Лорберга и Пендула, а также дерен белый, кизильник блестящий, барбарис,

кустарниковая форма боярышника и спирея, демонстрируют высокую устойчивость и акклиматизацию в условиях Уфы. Кроме того, бархат амурский и орех маньчжурский, а также туя западная, проявляют хорошую адаптацию к городским условиям, хотя радиальное развитие туи у молодняка первого класса сначала активно увеличивается, а затем значительно снижается.

В зеленой зоне города Уфы лесные культуры занимают площадь 4248 гектаров, из которых 43,3% (или 1840 гектаров) отведено под хвойные деревья. В снытьевой группе типов леса было создано 34 лесных культуры, в разнотравной – 16, в широколиственной – 17, в бруснично-кисличниковой – 12, в злаковой – 8, в крапиво-таволговой – 6, в ежевиковой – 6 и в костянично-чилижниковых – 3%.

Леса в зеленой и лесопарковой зоне города Уфы в основном состоят из лиственных деревьев, и большую часть лесных площадей занимают насаждения, возникшие естественным образом. Хвойные насаждения представлены лесными культурами, которые были созданы в период с 1940 по 1950 годы. Их состояние по ряду показателей не соответствует требованиям, предъявляемым к лесам, выполняющим рекреационные и санитарно-гигиенические функции. Наблюдается неравномерное распределение площадей лесов по возрастным группам, с преобладанием зрелых и перестойных насаждений. Видовой состав лесов не охватывает весь ассортимент, так как большинство деревьев относятся к мягколиственным породам. Санитарное состояние твердых лиственных пород, включая дуб черешчатый, требует проведения ухода, особенно в пойменной части леса, где накопились запасы сухостоя.

Леса зеленой и лесопарковой зоны, находящиеся в Уфимском лесничестве на площади 55,6 тыс. га, растут на пяти типах и 16 подтипах почв. Максимальная глубина этих почв достигает 150 см, при этом наблюдается высокая плотность всех горизонтов профиля, а мощность гумусового горизонта составляет от 0,5 до 37 см. Преобладающими являются серые лесные почвы (39 %), пойменные аллювиальные почвы (26,8 %) и пойменные дерново-глеевые почвы (22,1 %).

Концепция устойчивого лесопользования в зеленых, лесопарковых зонах и городских лесах направлена на активизацию лесохозяйственной деятельности и включает в себя комплекс организационных, ландшафтно-планировочных, лесоводственных и лесовосстановительных мероприятий. К организационным мерам относятся мониторинг состояния лесов, улучшение системы управления городскими лесами, предотвращение незаконных действий, противоречащих законному использованию лесов, а также экологическое просвещение населения. Для эффективного использования городских лесов, оптимального распределения рекреационной нагрузки и повышения комфортности территории требуется проведение ландшафтно-планировочных мероприятий, которые обеспечивают рациональную организацию и использование территории в соответствии с функциональным назначением лесов. Лесоводственные мероприятия направлены на создание разнообразных по составу и возрасту насаждений, их оздоровление и оптимизацию пространственных форм, включая регулирование долей хвойных, твердолиственных и мягколиственных видов в соответствии с принципами ландшафтной архитектуры. Особое внимание уделяется формированию насаждений с высокой рекреационной ценностью, обладающих оптимальной объемно-пространственной структурой и комфортом для отдыха. Лесовосстановительные мероприятия включают создание искусственных насаждений, вырубку малоценных молодняков, а также перестойных и нарушенных насаждений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иразова, М. А. Ландшафтно-архитектурное планирование и озеленение городских территорий / М. А. Иразова. — Текст: непосредственный // Техника. Технологии. Инженерия. — 2016. — № 2 (2). — С. 20-23.
2. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации МДС 13-5.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. N 153).
3. Правила землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан (утвержденные решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 сентября 2022 года).
4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 г. N 624 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года".
5. Султанова, Р.Р. Рекреационное лесопользование в Республике Башкортостан: состояние и перспективы / Р.Р. Султанова, М.В. Мартынова, И.А. Савельева // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2015. – № 1(33).